

PROTOCOL D'OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA DE LA CONDUCTA PARENTAL I DE LA CONDUCTA DEL FILL O DE LA FILLA EN LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT LLIURE (SITUACIÓ 2)

Una vegada que les famílies han autoritzat la participació del seu fill o filla, s'estableix un calendari per a dur a terme les sessions de joc/observació. Per a cada sessió es convida a un grup de 4 xiquets i xiquetes perquè realitzen activitats lúdiques. El grup també pot estar format per 3-5 xiquets i xiquetes, segons el número que finalment acudisca a la sessió. A cada xiquet o xiqueta l'acompanya un familiar, el seu pare, la seua mare o un altre familiar de referència.

Les sessions es divideixen en quatre parts: 1) els xiquets/es participen en una activitat estructurada; 2) els xiquets/es participen en una activitat lliure; 3) el familiar comenta al seu fill o filla el que ha vist mentre el xiquet/a estava jugant; 4) els familiars emplen diversos qüestionaris. Mentre un familiar està en l'altra sala amb l'investigador/a principal, la resta dels familiars romanen a la sala de joc emplenant qüestionaris.

Estes sessions es realitzen en dos moments: (a) abans de l'inici de les sessions formatives de pares i mares (pretest) i (b) després que els familiars han finalitzat la seua participació en les nou sessions del taller (posttest). Estes sessions de joc/observació es graven en vídeo, a excepció del moment en què els familiars emplen els qüestionaris.

A la sala de joc són presents dos investigadors/es. L'investigador/a 1 és qui interacciona amb els xiquets/as durant les activitats estructurades i lliures (situacions 1 i 2) i l'investigador/a 2 és la persona encarregada que tot funcione durant la sessió de joc/observació. Una tercera persona de l'equip investigador, situada en una sala contigua, s'encarrega de donar les instruccions a cada pare o mare perquè parle en privat amb el seu fill o filla sobre el que ha succeït durant les sessions de joc (situació 3: interacció familiar amb el xiquet o xiqueta).

Situació 1. Activitat estructurada

- Per activitat estructurada entenem qualsevol activitat que tinga regles clares, que són conegudes. No obstant això, l'investigador/a les recordarà abans d'iniciar el joc. L'activitat triada és un joc de taula, en concret el joc de l'oca. Els familiars també són presents a la sala, asseguts a uns 2-3 metres de la taula en la qual estan els xiquets/es jugant. Els familiars disposen de revistes per si volen distraure's.
- L'investigador/a 1 dona la benvinguda als xiquets/as i als seus familiars i els indica on s'han de situar. Una vegada que estan tots els xiquets/es els explica el que faran i els recorda les regles del joc. Quan finalitza, se separa 1-2 metres de la taula de joc i observa el joc, interactuant amb els xiquets/es sol si ho considera necessari (veure instruccions en la situació d'activitat lliure).

L'investigador/a 2 dona les següents instruccions als familiars:

Els xiquets i xiquetes jugaran durant 8-10 minuts a (nom del joc) i després els deixarem que trien el joc que vulguen d'entre tots els que hem preparat en este altre costat de la sala. Durant tot este temps "**Vostés facen el que pensen que és millor per a ajudar al seu fill o filla a fer amics i amigues i portar-se bé amb els altres xiquets**". (Si algun familiar fa preguntes, se li contesta "el que pense que és millor ...").

Situació 2. Activitat lliure

- Una vegada que ha finalitzat l'activitat estructurada, s'inicia la fase d'activitat lliure. Esta segona fase dura entre 22-25 minuts. En unes taules auxiliars pròximes amb anterioritat s'han preparat 8-10 jocs de taula (hi havia un poc de tot: memory, construccions de torre amb pals de fusta, puzzle normal, puzzle en forma de globus, parxís, jocs de cartes com l'u, fins i tot jocs que es juguen a dos com el quatre en ratlla o afonar la flota, etc.).

- L'investigador/a 1 dona les següents instruccions als xiquets/as:

"Ací teniu un munt de jocs. Podeu triar el que vulgueu i posar-ho damunt de la taula per a jugar" (d'esta manera amb menys espai i es facilita la gravació).

- L'investigador/a 1 es manté a un parell de metres de distància dels xiquets/as i només intervé: 1) si li pregunten com es juga, 2) per a recordar alguna regla del joc, 3) per a dir-los que poden jugar al que vulguen; 4) per a dir-los que tornen a la taula si s'allunyen i/o romanen fora del camp de visió de la càmera; 5) si alguns xiquets/as es peguen o s'insulten entre si; 6) als 30 minuts des de l'inici del joc estructurat dona per finalitzat el joc i els agraeix que s'hagen portat tan bé.

Familiars emplenen els qüestionaris

- Quan s'acaba la fase d'activitat lliure, l'investigador/a 3 convida a un pare/mare que l'acompanyen amb el seu fill/a al despatx del costat, dient que només seran 10 minuts. Quan finalitzen els acompanya de nou a la sala de joc. Quan arriba a la sala de joc li demana a un altre pare/mare i al seu fill/a que l'acompanyen a la sala d'entrevista.
- Investigadors/es 1 i 2 es queden a la sala amb els xiquets/es i els altres familiars. L'investigador/a 1 els diu als xiquets/es *que poden continuar jugant al que vulguen i que si necessiten alguna cosa que li ho diguen*. Mentre l'investigador/a 2 ha habilitat unes taules perquè les famílies puguen emplenar els qüestionaris. Els reparteix els qüestionaris i els explica com emplenar-los, i que queda a la seua disposició per al que necessiten.
- Ni l'investigador/a 1 ni el 2 fan cap comentari sobre l'entrevista.

Situació 3. Interacció d'un pare o una mare amb el seu fill o filla

- Quan s'acaba la fase d'activitat lliure, l'investigador/a 3 es dirigeix a les famílies i diu:

“Per favor, un de vostés i el seu fill/a poden acompanyar-me al despatx d'ací al costat. Només seran 10 minuts. Després tornarà a la sala i contestarà els qüestionaris que estan contestant els altres familiars. Mentre este pare/mare contesta els qüestionaris m'entrevistaré amb una segona família i el seu fill o filla. I després amb la tercera i la quarta família. En total no seran més de 30 minuts”

- Una vegada asseguts en el despatx s'informa de nou al familiar que es gravarà l'escena. Una vegada que el familiar dona el seu consentiment, se li diu.

“Ara m'agradaria que parle amb el seu fill/a [li done feedback –li done la seua opinió] sobre el comportament que el seu fill/a ha tingut durant el joc, especialment sobre les seues habilitats socials, de la manera que millor el pugua ajudar a fer amics i portar-se bé amb altres xiquets.”

- Si la intervenció del pare/mare és molt curta, per davall dels dos minuts, s'anima al pare/mare a continuar parlant amb el seu fill/a.
- En finalitzar la sessió de feedback al fill/a, l'investigador/a 3 els dona les gràcies als dos i els diu que no comenten amb els altres familiars ni amb els xiquets/es res de l'ocorregut durant la situació d'entrevista, i les acompanya a la sala de joc perquè els familiars emplenen els qüestionaris i el fill/a jugue amb els companys/es o amb l'investigador/a 1. En el cas que el familiar haguera acabat els qüestionaris abans de l'entrevista, l'investigador/a 3 els agraeix la seua participació i els diu que es poden marxar o que si volen poden acomiadar-se dels altres familiars i xiquets/es.